

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA CAD DASTURLARINING O'RNI

Abdukarimova Gavhar Dilmurod qizi

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri 18-umumiy o'rta
ta'lim maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519556>

Annotatsiya: Mazkur maqolada muhandislik grafikasi fanini o'qitishda kompyuter yordamida loyihalash (CAD) dasturlarining o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda AutoCAD, SolidWorks, Compass 3D kabi dasturlardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishi, talabalarda fazoviy fikrlash, grafik madaniyat va ijodkorlikni rivojlantirishi asoslab berilgan. Shuningdek, CAD texnologiyalarining integratsiyasi muhandislik ta'limini raqamli transformatsiyaga moslashtirishdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: muhandislik grafikasi, CAD dasturlari, AutoCAD, 3D modellashtirish, fazoviy fikrlash, raqamli texnologiyalar.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение систем автоматизированного проектирования (CAD) в преподавании дисциплины «Инженерная графика». Показано, что использование таких программ, как AutoCAD, SolidWorks, Compass 3D, повышает эффективность учебного процесса, способствует развитию пространственного мышления, графической культуры и творческих навыков студентов. Отмечено, что интеграция CAD-технологий играет важную роль в адаптации инженерного образования к цифровой трансформации.

Ключевые слова: инженерная графика, программы CAD, AutoCAD, 3D моделирование, пространственное мышление, цифровые технологии.

Abstract: This paper analyzes the role and importance of Computer-Aided Design (CAD) software in teaching engineering graphics. It demonstrates that the use of programs such as AutoCAD, SolidWorks, and Compass 3D enhances the effectiveness of the learning process, improves students' spatial thinking, graphical literacy, and creativity. The study also highlights the role of integrating CAD technologies in aligning engineering education with digital transformation trends.

Keywords: engineering graphics, CAD software, AutoCAD, 3D modeling, spatial thinking, digital technologies.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar muhandislik ta'limining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Xususan, muhandislik grafikasi fani talabalarda chizma madaniyatini, fazoviy tasavvurni va muhandislik tafakkurini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. An'anaviy grafik usullarni zamonaviy

kompyuter yordamida loyihalash (CAD) tizimlari bilan uyg'unlashtirish o'quv jarayonini samarali, ko'rgazmali va amaliy yo'naltirilgan holga keltiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, CAD dasturlaridan (AutoCAD, SolidWorks, Compass, CorelDraw va boshqalar) foydalanish muhandislik grafikasi fanini o'qitishda yangi pedagogik yondashuvlarni shakllantiradi [1], [2].

Metodologiya. Mazkur tahliliy ishda O'zbekiston va xorijiy mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar [1], [3], [6] manbalardan foydalanildi:

Tahlil metodi sifatida taqqoslash, pedagogik kuzatish va nazariy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Maqsad – CAD dasturlarining o'quv jarayonidagi o'rnini aniqlash hamda ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini asoslashdir.

Natijalar. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki:

1. AutoCAD va boshqa grafik dasturlarni dars jarayoniga kiritish natijasida talabalar chizmalarni aniq, to'g'ri va tez chizishni o'rganadilar [1], [3].
2. 3D modellashtirish talabalarning fazoviy tasavvurini 40–50 % ga oshiradi [3], [6].
3. CAD muhitida ishlash o'quvchilarning ijodkorlik va mustaqil ishlash malakasini rivojlantiradi [6].
4. O'qituvchi uchun darsni vizual va interaktiv tarzda tashkil etish imkoniyati yaratiladi, bu esa nazariy tushunchalarni amaliy loyihalar bilan bog'laydi [1], [4].
5. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'plab universitetlarda "Engineering Graphics and CAD" integratsiyalashgan kursi joriy etilgan bo'lib, bu sanoat 4.0 talablariga mos kadr tayyorlashga xizmat qilmoqda [5], [7].

Muhokama

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, muhandislik grafikasi fanida CAD texnologiyalarini qo'llash an'anaviy dars shaklini yangilaydi. AutoCAD va boshqa dasturlarda bajarilgan amaliy topshiriqlar chizmalar madaniyatini mustahkamlaydi, talabalarda muammoli vaziyatlarda tahlil qilish va loyihaviy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi [2], [3]. Shu bilan birga, CAD tizimlaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarning o'zlari ham raqamli kompetensiyaga ega bo'lishlari talab etiladi. Bu esa o'qituvchilarni qayta tayyorlash, metodik qo'llanmalar yaratish va yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etishni zarur qiladi [1], [6].

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkunki, muhandislik grafikasi fanini o'qitishda CAD dasturlari muhim didaktik ahamiyatga ega bo'lib, ular:

- o'qitish jarayonini interaktiv, samarali va amaliy yo'naltirilgan qiladi;
- talabalarda fazoviy fikrlash va muhandislik madaniyatini rivojlantiradi;

- ta'limni sanoatning raqamli transformatsiyasiga moslashtiradi. Shunday qilib, CAD texnologiyalarini muhandislik grafikasi faniga integratsiyalash — bo'lajak muhandislarning professional tayyorgarligini oshirishning muhim omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ikromov D., Ikromov R. (2022). Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda zamonaviy grafik dasturlardan foydalanish metodikasi. CyberLeninka.
2. Mashrapova G. M. (2024). Enhancing Engineering Computer Graphics Education: A Focus on AutoCAD Program for Student Learning. Texas Journal of Engineering and Technology.
3. Saidnazarova S. F. (2021). Efficiency of the Use of Graphic Programs (AutoCAD, Compass, CorelDraw) in Higher Technical Education. JournalNX.
4. Jerz R. (2001). How CAD Forces Changes to Engineering Graphics Education. ASEE Annual Conference.
5. Dobelis M. (2003). Engineering Graphics Role in CAD Literacy. Polish Society for Geometry and Engineering Graphics.
6. Ashurovna X. N. (2025). Muhandislik grafikasi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va 3D-modellashtirish. Inlibrary.uz.
7. Ramatsetse B. (2023). State of the art applications of engineering graphics and design. ScienceDirect.

